

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК: 617.57:355:616.711-06-036.8

SAMIYEV Asliddin Sayitovich
Doktor of filosofi, assistant
JABBOROV Ilhom
Samarkand State Medical University

COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN

For citation: Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom. Complex treatment in lumbar region degenerative-spondylogen radiculopathies in pregnant women. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.192-196

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392835>

ANNOTATION

Objective: to determine the effectiveness of kinesiological therapy in combination with the pirm(postisometric muscle relaxation) method in the treatment of lumbar spine spondylogen radiculopathy in pregnant women.

Methods of control: in our study, a total of 84 women aged 20 years to 34 years, aged 27 ± 5.5 years were included in the study. The patients were divided into two different groups: 1 - Main (42 people) and 2 - control (42 people). All patients underwent an in-depth clinical-neurological examination.

Results of the study: for the course of treatment, 2 treatments were performed, the duration of kinesiotepa was 4-5 days, and the pirm method was performed through both 2 treatments, in which, after the first treatments, the pain syndrome in muscle tonic syndrome was lost by 90%, in the root syndrome, the pain syndrome was reduced by 50%. After the second treatment, there was a decrease in 80% in our patients with severe ADHD root syndrome. Clinical efficacy in patients was achieved through vash and ENMG examinations.

Conclusion: 1) joint application of kinesiological tips and Pirms in adult women xadoradora women are safe for unborn children;

2) the effectiveness of regression of spondylogen pain syndromes is high.

Key words: acute pain, back pain in pregnant women, kinesiological teyp, nociceptors, ENMG.

САМИЕВ Аслиддин Сайитович
Кандидат медицинских наук, ассистент
ЖАББОРОВ Илхом
Самаркандский Государственный медицинский университет

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-СПОНДИЛОГЕННЫХ РАДИКУЛОПАТИИ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: определить эффективность кинезиологической тейпировании в сочетании с методом ПИРМ (постизометрической мышечной релаксации) при лечении спондилогенной радикулопатии поясничного отдела позвоночника у беременных женщин.

Методы контроля: в нашем исследовании были включены в общей сложности 84 женщины в возрасте от 20 до 34 лет, среднем в возрасте $27 \pm 5,5$ лет. Пациенты были разделены на две разные группы: 1 - основная (42 человека) и 2 - контрольная (42 человека). Все пациенты прошли углубленное клинико-неврологическое обследование.

Результаты исследования: за курс лечения было проведено по 2 процедуры, продолжительность кинезиотейпирования составила 4-5 дней, и метод ПИРМ был проведен по 2 процедуры, при которых после первых процедур болевой синдром при мышечно-тоническом синдроме уменьшился на 90%, при корешковом синдроме, болевой синдром уменьшился на 50%. После второго лечения у наших пациентов с тяжелым корешковым синдромом СДВГ наблюдалось снижение на 80%. Клиническая эффективность у пациентов была подтверждена с помощью ВАШ и ЭНМГ исследований.

Заключение: 1) совместное применение кинезиологический тейп и ПИРМ у беременных женщин безопасно для будущих детей; 2) эффективность регрессии спондилогенных болевых синдромов высока.

Ключевые слова: острая боль, боль в спине у беременных, кинезиологический тейп, ноцицепторы, ЭНМГ.

САМИЕВ Аслиддин Сайитович

Тиббиёт фан номзоди, ассистент

ЖАББОРОВ Илхом

Самарқанд Давладт тиббиёт университети

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА КЕЧАДИГАН БЕЛ СОҲАСИ ДЕГЕНЕРАТИВ-СПОНДИЛОГЕН РАДИКУЛОПАТИЯЛАРДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ

Мақсад: химиладор аёлларда бел соҳаси спондилоген радикулопатияларини даволашда ПИРМ(постизометрик мушаклар релаксацияси) усули билан биргаликда кинезиологик тейпни самарадорлигини аниқлаш

Текшириш усуллари: Кузатувимизда жами 84 нафар хомиладор аёллар бўлиб, уларнинг ёши 20 ёшдан 34 ёшгача бўлиб, $27 \pm 5,5$ ёшни ташкил этди. Беморлар икки бир хил гуруҳга-1чи асосий (42 нафар) ва 2чи назорат (42 нафар) гуруҳларга бўлиниб кузатувимизда бўлди. Барча беморлар чуқурлаштирилган клиник-неврологик текширишлардан ўтказилди.

Текшириш натижалари: Даволаш курси учун 2 муолажалари амалга оширилди кинезиотейпнинг давомийлиги 4-5 кун ва ПИРМ усули ҳам 2 муолажа орқали амалга оширилиб, бунда биринчи муолажалардан сўнг беморларда мушак тоник синдромида оғрик синдроми 90%га йўқолди, илдизли синдромда оғрик синдроми 50%га камайди. Иккинчи муолажадан сўнг оғрик синдроми илдизли синдромли беморларимизда 80%га камайиши кузатилди. Беморлардаги клиник самарадорлик ВАШ ва ЭНМГ текширишлар орқали амалга оширилди.

Хулоса: 1) хомиладор аёлларда кинезиологик тейп ва ПИРМларни биргаликда қўллаш хомиладор аёллар туғилмаган фарзандлари учун хавфсиз;

2) спондилоген оғриқли синдромларнинг регресси самарадорлиги юқоридир.

Калит сузлар: ўтқир оғриқ, хомиладор аёлларда бел оғриғи, кинезиологик тейп, ноцицепторлар, ЭНМГ.

Мавзунинг долзарблиги: Хомиладор аёлларда бел оғриғи замонавий тиббиётнинг энг кенг тарқалган муаммоларидан биридир. Хомиладор оналарнинг 70-80% бундай қийинчиликларга дуч келиши мумкин: бел оғриғи, оёқларда шиш, оёқ оғриқлари. Ушбу даврда оғриқни даволаш усуллари чекланган, оғриқни йўқотиш учун турли хил дори-дармонларни қўллаш хавфсиз эмас, чунки бу сизнинг туғилмаган чақалоғингизнинг соғлиғига таъсир қилиши мумкин. Турли физиологик жараёнлар натижасида умуртқа поғонасига ва оёқларга юк сезиларли даражада ошади. Оғриқ ва шиш хомиладорлик даври кечишини сезиларли даражада зўриқтириши мумкин. Хомиладор аёлларда бел соҳаси спондилоген радикулопатияларида оғриқ синдроми биринчи ўринда туриб, оғриқ синдромини йўқотишда нестероид яллиғланишга қарши препаратлар қўллаш туғилмаган чақалоқлар соғлиғи учун хавфли ҳисобланади.

Мақсад: хомиладор аёлларда бел соҳаси спондилоген радикулопатияларини даволашда ПИРМ(постизометрик мушаклар релаксацияси) усули билан биргаликда кинезиологик тейпни самарадорлигини аниқлаш.

Материал ва текшириш усуллари: Кузатувимизда жами 84 нафар хомиладор аёллар бўлиб, уларнинг ёши 20 ёшдан 34 ёшгача бўлиб, $27 \pm 5,5$ ёшни ташкил этди. Беморлар икки бир хил гуруҳга-1чи асосий (42 нафар) ва 2чи назорат (42 нафар) гуруҳларга бўлиниб кузатувимизда бўлди. Биринчи асосий гуруҳ беморларимизга ПИРМ билан биргаликда кинезиологик тейп усулини қўлладик. Иккинчи назорат гуруҳи беморларимизга ананавий даво муолажалари олиб борилди. Уларни барчасида клиник-неврологик, ЭНМГ текшириш ва ВАШ (визуал аналогли шкала) бўйича оғриқ интенсивлиги баҳоланди.

Текшириш натижалари: иккала гуруҳ беморларимиз клиник-неврологик текширишлар ўтказганимизда касаллик асосан, мушук-тоник ва илдизли синдромлар билан кечиб, оғриқ интенсивлиги бўйича текширишда 42 та (50%) бемор (30 тасида кучли ифодаланган оғриқ синдроми билан, 12 таси ўртача ифодаланган оғриқ синдроми билан) ташкил этди. Иккинчи назорат гуруҳидаги беморимизда ҳам, мушук тоник ва илдизли синдромлар билан кечиб, оғриқ интенсивлиги бўйича текширишда 42 та (50%) бемор (30 тасида кучли ифодаланган оғриқ синдроми билан, 12 таси ўртача ифодаланган оғриқ синдроми билан) ташкил этди.

ЭНМГ текширишда мушак-тоник синдроми билан оғриган хомиладорларда ҳаракат ва сезги утказувчанлик тезлиги даволашдан олдин, ИЎТ афф, м/с катта болдир нервида-48.6; кичик болдир нервида-49,4ни. ИЎТ афф, м/с-катта болдир нервида-52.4; кичик болдир нервида-50.4ни. Максимал ва минимал М-жавоб амплитудаси-Амах(мкВ) мушак-тоник синдромида-катта БН(болдир нерви)-6162, кичик БН-5855. А min-катта БН-2015, кичик БН-1951. Максимал ва минимал М-жавоб амплитудаси-Амах(мкВ) илдизли синдромида-катта БН-3645, кичик БН-3033. А min-катта БН-2221, кичик БН-2213. Ҳаракат бирлиги-мушак тоник синдромда-катта БН-340.7, кичик БН-300.9. Илдизли синдромда--катта БН-168.8, кичик БН-300.9. катта БН-168.8, кичик БН-145.5га тенг бўлди.

Кинезиологик тейп - бу махсус эластик ёпишқоқ лента ҳисобланиб ёпиштириш орқали боғламлар, мушаклар оғриғи ва бошқа шикастланишлар, шунингдек гематомалар ва шишларни камайтиришни оддий ва самарали усули ҳамда реабилитация тиббиётида янги йўналиш ҳисобланади.

Кинезиотейп тери ва тери ости тўқимасида микроциркуляцияни фаоллаштириш. Тери юзасига ёпиштирилган 50% га чўзилган тейп, терининг юқори қатламларини бироз қўтаради, бу эса бириктирувчи тўқима ва хужайралараро моддада микроциркуляцияни фаоллаштириш учун қулай шароит яратиб, лимфа оқимини яхшилашга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида тўқималар аро шишни камайиб, оғриқ интенсивлигини пасайтиришга сабаб бўлади. Бу жараён икки механизм орқали амалга оширилади: қалин миелин толалари орқали афферент оқимни фаоллаштириш ва бириктирувчи тўқималарда микроциркуляцияни яхшилайтиди.

Ноцицепторлардан олинган импульс афферент толалар бўйлаб орқа мия шохларига киради. Бу ўз навбатида мушаклар спазмига сабаб бўлиб, оғриқ медиаторларини яна фаоллаштиришга сабаб бўлади. Тейпни қўллаш жойига ва қўлланиладиган техникага қараб,

мушакларнинг қисқариш йўналишини тартибга солиш имконини бериб, яллиғланиш медиаторларини фаоллигини пасайтиради.

Даволаш курси учун 2 муолажалари амалга оширилди кинезиотейпнинг давомийлиги 4-5 кун ва ПИРМ усули ҳам 2 муолажа орқали амалга оширилиб, бунда биринчи муолажалардан сўнг беморларда мушак тоник синдромида оғриқ синдроми 90%га йўқолди, илдизли синдромда оғриқ синдроми 50%га камайди. Иккинчи муолажадан сўнг оғриқ синдроми илдизли синдромли беморларимизда 80%га камайиши кузатилди. Беморлардаги клиник самарадорлик ВАШ ва ЭНМГ текширишлар орқали амалга оширилди. ЭНМГ текшириш даволашдан сўнг: мушак-тоник синдромида ИЎТ,афф,м/с-49.3±1,0га ошди; илдизли синдромда-53,4±7,8га ошди. Максимал ва минимал М-жавоб амплитудаси-Атах(мкВ) мушак-тоник синдромида-катта БН-7342±1,54га, кичик БН-6855±150,2 га ошди. А min-катта БН-21,1±0,47га, кичик БН-20,5±0,43га ошди, илдизли синдромда- катта БН-5050±95,8га, кичик БН-4589±89,0 га ошди. А min-катта БН-22,1±0,47га, кичик БН-21,5±0,41 га ошди. Харакат бирлиги кўрсаткичи-мушак- тоник синдромда-катта БН-294,2±6,6, кичик БН-302,9±6,6га ошди. Илдизли синдромда-катта БН-181,1±4,2га ва кичик БН-154±3,5га мусбат натижалар билан ўзгарди. Бундан кўришиб турибдики, хомиладор аёлларда бел сохаси спондилоген радикулопатияларида даволашда кинезологик тейп ва ПИРМларни биргаликда қўллаганимизда даволаш самарадорлиги ЭНМГ текширишларда ҳам ўз исботини топмоқда.

Хулоса: 1) хомиладор аёлларда кинезологик тейп ва ПИРМларни биргаликда қўллаш хомиладор аёллар туғилмаган фарзандлари учун хавфсиз;

2) спондилоген оғриқли синдромларнинг регресси самарадорлиги юқоридир.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Адамбаев З.И. Вертеброневрология. // Мах-print-Тошкент, 2008. С. 459-570.
2. Асадуллаев М.М. Синдром острой боли в вертеброневрологии и его коррекция // Науч-практич.журн.Неврология.-2005. №1 (25).-С. 5-8.
3. Лихачев Прогнозирование исхода вертеброгенной поясничной радикулопатии. //Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии: сборник научных трудов. – Минск,2010.-№7.-С.46.
4. Мирджураев Э.М. Показатели инвалидности при дискогенных поясничных радикулопатиях // материалы 4-съезда неврологов Узбекистан.-Ташкент,2008.
5. Самиев А.С. Бел сохаси спондилоген радикулопатияларида реабилитацион тадбирлар // Монография.-Самарқанд, 2020.
6. Хакимова С.З., Самиев А.С. Хронический бруцеллез в реальной практике врача невролога (клиническая диагностика и лечение)//Achievements of Clinical and Experemental Medicine.-2(39)/2021.
7. Kinkade S. Evaluation nad Treatment of Acute Low Back Pain // American Family Physican.-2007.-Vol.75,№8. – P. 1181-1188.
8. Клиническое Руководство по Кинезиологическому Тейпированию под редакцией М.С.Касаткина и Е.Е. Ачкасова. -2019.
9. Kinkade S.Evaluation and Tratement of Acute Low Back Pain// American Family Physician.007.-Vol.75.-P.1181-1188.
10. Mulleman D., Mammou S., Griffoul I., Waiter H., Goupille P. Pathophysiology of disk-related sciatica.II-Evidence supporting treatment with TNF-alpha antagonist // Joint Bone Spine.-2006. Vol.73.-P. 270-277.
11. Samiyev A.S.(2020).Medical and Social Rehabilitation of Patients with Vertogenic Cingulate Radikulopathy//International Jornal of Trend in Scientific Research and Development.-.ISSN:2456-6470.-P.70-72.
12. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров У. А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных с дорсопатиями ревматического генеза //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.

13. Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Клиническая диагностика и лечение хронического бруцеллеза в реальной практике врача-невролога // *Medicine (Almaty)*. – 2016. – No 7 (169). – P. 68-72
14. Хакимова, С. З., Мамурова, И. Н., & Самиев, А. С. (2019). Клиническая роль нейробруцеллеза среди больных хронической радикулопатией. *Academy*, (10 (49)), 65-67.
15. САМИЕВ, А. С., ХАКИМОВА, С. З., & СОИБНАЗАРОВ, О. Э. (2022). Реабилитация пациентов, перенесших операции в области позвоночника. *ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 7(1).
16. Самибаев, Р. М., & Самиев, А. С. (2011). Нейропротекторная терапия в неврологии. *Тюменский медицинский журнал*, (2), 42а.
17. Гаффарова, П. А., Мамурова, И. Н., Самиев, А. С., & Хакимова, С. З. (2019). Оценка двигательных и недвигательных нарушений у больных с болезнью Паркинсона. *Достижения науки и образования*, (13 (54)), 111-114.
18. Jasur Rizayev Alimjanovich, Larisa Rubenovna Agababyan, Anvar Ibragimovich Kamalov. AYOLLARDA TUG‘RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA KO‘RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH// *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10, 2021 p. 166-169*

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000